

汽车进气系统噪声控制与优化

赵要珍, 许雪莹, 韩国华

(上海大众汽车有限公司, 上海, 201805)

摘要: 进气系统噪声是汽车最主要的噪声源之一, 在车辆开发过程中要予以重点关注。本文介绍了进气系统噪声产生的机理及其影响因素, 对某开发中的车型存在的问题进行研究, 通过频谱分析、噪声源识别判定抱怨噪声由进气系统引起, 针对抱怨提出了两种解决方案: 在进气管道中加入 $1/4$ 波长管或赫姆霍兹谐振腔。仿真结果表明, 两种方案都能很好的消除抱怨噪声。考虑到周期、成本因素, 最后选用 $1/4$ 波长管作为优化方案。主观评价及客观测试表明, 优化方案能有效的消除抱怨噪声。本文不仅在理论计算、仿真分析方面给出了解决进气噪声的方法, 而且通过试验验证了理论计算和仿真分析的有效性, 该方法简易有效, 成本低, 值得工程上进气噪声问题借鉴。

关键词: 进气系统、车内噪声、振动噪声、声学仿真

中图分类号: U463.83

The Control and Optimization of Intake System Noise for Vehicle

Zhao Yaozhen, Xu Xueying, Han Guohua

(Shanghai Volkswagen Automotive Co., Ltd, Shanghai 201805, China)

Abstract: Intake system noise is one kinds of the leading noise for vehicle, and it plays an important role in the development process. This paper introduced the theory and effect factors for intake system noise, and after that one case was introduced: One developing vehicle was complained, by the frequency analysis and noise source discernment it was found that the complaint noise comes from intake system. Two countermeasures were given in this paper: adding $1/4$ wave tuner or helmholtz resonator in the intake system. Simulation results show: both two countermeasures could solve the problem. Considering cycle and cost $1/4$ wave tuner was chose as the optimization countermeasure at last. Subject evaluation and test indicate that the countermeasure could get rid of the complaint. This paper not only through the theory and simulation calculation gave the countermeasure, but also through test to prove the theory and simulation was effective. The method is simple and low-cost, and it is valuable used for reference for intake system noise in engineering.

Key words: intake system、interior noise、NVH、acoustic simulation

进气系统噪声是汽车最主要的噪声源之一, 对其进行控制和优化有着重要的意义。进气噪声是由于进气门周期性开闭产生压力起伏变化及进气过程中高速气流流经进气门通道时形成的^[2]。根据产生机理不同, 进气噪声主要包含如下几种: 周期性压力脉动噪声、涡流噪声、气缸的赫姆霍兹共振噪声和进气管的气柱共振噪声^[4]; 空气过滤器和赫姆霍兹消声器的壁板非常薄, 当高速气流通过时, 容易

被激励而引起辐射噪声。进气系统的声学性能受到消声容积、管道截面积、进气管口位置等因素的影响。

本文对某开发中的轿车加速时车内噪声抱怨进行分析，通过频谱分析、噪声源识别，判定该噪声来自进气系统。由于抱怨发生于车辆开发的后期，发动机舱布置已经完成，综合考虑空间、周期、成本等影响因素后在进气管道中添加一个1/4 波长管；客观测试及主观评价表明，添加 1/4 波长管后异常噪声消失。

1 问题描述及频谱特征

某款在开发中的车型被抱怨在急加速工况下 3300rpm 时驾驶员位置有噪声抱怨。为了重现该抱怨噪声，组织了五辆同样配置的车辆进行主观评价。评价结果表明，当转速从低到高经过 3300rpm 时内部噪声突然升高而后下降，同时伴有压迫耳膜的感觉，使人感觉非常不舒服。该异常噪声只在车辆加速工况下存在，和车辆档位及车速没有关系，急加速工况明显差于匀加速工况。五辆车主观评价结果一致，表明抱怨噪声是批量现象。

根据抱怨噪声的特征，对车辆的内部噪声进行测试。测试工况为三档急加速，测点位于驾驶员左耳处。测试结果显示在 3300rpm 处内部噪声有一峰值，频谱分析表明该处峰值主要由发动机 4 阶噪声引起，频率为 220Hz（见图 1）。

图 1 抱怨噪声位于 250Hz 倍频程

2 噪声源识别

根据抱怨噪声的特征，结合主观评价，初步判定抱怨噪声来自进气系统。为了精确识别噪声源，对进气系统进行了解耦测试。解耦前后的瀑布图对比见图 2，结果显示进气系统解耦后的内部噪声在 3300rpm 处有明显改善，主观评价表明，解耦后怨噪声消除，由此断定，抱怨噪声来自于进气系统。

图 2 进气系统解耦前后内部噪声对比

3. 解决方案

由于抱怨发生在车辆开发的后期，发动机舱的总布置已经完成，进气系统结构不能再进行大的改动。抱怨噪声为中低频窄带噪声，结合发动机舱的空间布置，决定通过在进气管路上加抗性消声器来消除抱怨。

根据发动机舱的布置情况，可以在进气管路上加装 1/4 波长管或赫姆霍兹谐振腔来解决急加速工况 220Hz 的噪声抱怨。

由于进气系统温度变化不大，所以消声元件按照恒温标准来设计。

3.1 使用 1/4 波长管

抱怨频率为 220Hz，对应 1/4 波长管的理论长度为 386mm；根据 1/4 波长管传递损失公式：

$$TL = 10 \lg \left[1 + \frac{1}{4} \left(m \tan \frac{2\pi L}{\lambda} \right)^2 \right] \quad (1)$$

m - 波长管截面面积与主管截面面积的比值；

L - 波长管的长度；

λ - 波长。

波长管截面面积与主管截面面积的比值越大，其传递损失越大。基于此，考虑到主管直径及耐久性要求，1/4 波长管直径设定为 36mm；由于 1/4 波长管在开口处存在辐射声阻抗，其理论长度需进行修正，根据公式：

$$L_a = L - \frac{8r}{3\pi} \quad (2)$$

L_a - 1/4 波长管实际长度；

L - 1/4 波长管理论长度；

r - 1/4 波长管半径。

计算出 1/4 波长管的实际长度应为 370mm，见图 3。

图 3 1/4 波长管示意图

用 Matlab 对所设计 1/4 波长管进行仿真，结果表明（见图 4），所设计 1/4 波长管消声频率位于 220Hz，和理论值吻合很好。

图 4 1/4 波长管传递损失仿真结果

3.2 使用赫姆霍兹谐振腔

使用赫姆霍兹谐振腔时，设定其工作温度为 50°C，根据公式：

$$c(t^{\circ}C) \approx 331.6 + 0.6t(m/s) \quad (3)$$

可知声波的传播速度为 361.6m/s，由赫姆霍兹谐振腔消声频率公式可对其余参数进行设置，赫姆霍兹谐振腔消声频率公式如下：

$$f = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\frac{S}{Vl}} \quad (4)$$

f -赫姆霍兹谐振腔消声频率；

c -声传播速度；

S -连接管道截面面积；

V -赫姆霍兹谐振腔容积；

l -连接管道长度。

考虑到传递损失、空间布局、耐久性、主管截面积等因素，赫姆霍兹谐振腔喉管半径、容积、喉管长度等参数设置如下：

$$r = 10mm ;$$

$$V = 1.8L ;$$

$$l = 12mm 。$$

谐振腔的三维装配图如图 4 所示：

图 5 赫姆霍兹谐振腔三维装配图

Matlab 仿真结果表明，所设计赫姆霍兹谐振腔和 1/4 波长管一样，其消声频率位于 220Hz，仿真值和理论值相互吻合，相互佐证。

图 6 赫姆霍兹谐振腔传递损失仿真结果

3.3 优化方案的试验验证

由上述仿真结果可知， $1/4$ 波长管和赫姆霍兹谐振腔从理论上都能解决该车型存在的噪声抱怨，但考虑到赫姆霍兹谐振腔开发周期长、成本高，并且抱怨噪声为窄带噪声，综合权衡诸因素后，最终采用 $1/4$ 波长管作为优化方案。

安装 $1/4$ 波长管后进气管口噪声在急加速工况 3300rpm 峰值消失，且在发动机全转速范围内线性度明显变好（见图 7）；主观评价表明，安装 $1/4$ 波长管后抱怨噪声消失，测试表明驾驶员左耳处的内部噪声下降了 6 dB(A)（见图 8）。

图 7 安装 $1/4$ 波长管前后进气管口噪声对比

图 8 安装 $1/4$ 波长管前后内部噪声对比

4 结论

本文阐述了进气系统噪声产生机理及其影响因素，结合某车型存在的问题进行分析，通过噪声源识别判定抱怨噪声来自进气系统。针对抱怨提出了具体的优化方案：在进气管道上加装 $1/4$ 波长管或赫姆霍兹谐振腔。作为工程问题考虑具体情况后最终选用了 $1/4$ 波长管。优化方案实施后，进气管口噪声在发动机 3300rpm 处峰值消失，驾驶员左耳处声压级降低了 6dB(A)，消除了进气系统引起的噪声抱怨，提升了车辆的噪声性能。由于该车型为经济型轿车，没有对赫姆霍兹谐振腔的效果进行试验验证，考虑到赫姆霍兹谐振腔较 $1/4$ 波长管有较宽的消

声频带, 在开发周期及成本许可的情况下, 应对其在整车上的声学性能予以验证。

参考文献:

- [1] 张振良. 发动机进气消声器研究[D]. 重庆大学, 2003.
Zhang Zhenliang. The Research for Motor's Intake System Noise[D]. Chongqing University, 2003.
- [2] 庞剑, 谌刚, 何华. 汽车噪声与振动-理论与应用[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2006.
Pang Jian, Chen Gang, He Hua. Automotive Noise and Vibration-Principle and Application[M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2006.
- [3] 邵恩坡, 程汉华. 发动机进气噪声产生的机理及其控制[J]. 小型内燃机, 1994.
Shao Enbo, Cheng Hanhua. The Theory and Control for Motor's Intake System Noise[J]. Small Internal-combustion Engine, 1994.
- [4] 毕嵘. 汽车进排气消声器性能的数值仿真研究[D]. 合肥工业大学, 2007.
Bi Rong. The Simulation Research for Vehicle Intake System and exhaust System's Performance[D]. Hefei University of Industry and Technology, 2007.
- [5] 李景渊. 发动机进气系统性能分析研究[D]. 重庆大学, 2005.
Li Jingyuan. The Research for Motor Intake System's Performance[D]. Chongqing University, 2005.

作者介绍:

责任作者:

赵要珍 (1982-), 男, 河南漯河人。工程师, 硕士, 研究方向为汽车 NVH 控制。
Tel: 021-69567148
Email: zhaoyaozhen@csvg.com

通讯作者:

许雪莹 (1977-), 男, 河南南阳人。高级工程师, 博士, 研究方向为汽车 NVH 控制。
Tel: 021-69567147
Email: xuxueying@csvg.com

通讯作者:

韩国华 (1976-), 男, 黑龙江密山人。工程师, 博士, 研究方向为汽车 NVH 控制。

Tel:021-69567489

Email:hanguohua@csvw.com